

Berfikir Kritis Pada Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Sejarah Di Abad Ke-21

Yuni Maulida

Email: 1910111220037@mhs.ulm.ac.id

*Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembuatan karya ilmiah ini dilakukan bertujuan untuk membantu mempermudah mengeksplorasi potensi kesadaran sejarah untuk pembentukan karakter guru atau pengajar melalui kerangka tulisan ini dengan berjudul Berfikir Kritis Pada Kurikulum 2013 Tingkat Profesi Keguruan dalam Pembelajaran Sejarah. Disini kurikulum sebagai pelengkap dari kurikulum yang sebelumnya. Sebagian guru masih belum mengindahkan sistem penilaian dalam buku kurikulum 2013 atau dengan sebutan K13. Kebanyakan guru masih beranggapan penilaian hanya pada assismen kognitif khususnya dalam pembelajaran sejarah.

Pelaksanaan assismen yang di lakukan oleh guru kadang berbeda-beda kebanyakan guru hanya mengambil dua penilaian berdasarkan dari pengetahuan ketrampilan dan sikap. Kendala guru dalam melaksanakan penilaian di karenakan terlalu banyak jumlah siswa di dalam satu kelas serta pandangan guru yang masih beranggapan bahwa penilaian tersebut hanya pada hasil siswa bukan kepada proses bagaimana siswa mampu mencapainya.

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah tentu sangat penting untuk Bangsa Indonesia, pendidikan yaitu salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan sebuah bangsa semakin maju pendidikan semakin maju pula negara tersebut. Pembelajaran sejarah sangat penting dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat proses interaksi antar guru dan sisiwa. Guru sebagai pembawa ide/pesan dan siswa Sebagai penerima pesan/ide. Pembelajaran tesebut memberi penjelasan terkait proses pembelajaran yang tidak bisa di anggap remeh dalam proses kemajuan suatu bangsa dan negara.

Mengapa kita diwajibkan untuk mempelajari Strategi pembelajaran sejarah? Di karenakan untuk membangun jiwa kesadaran para peserta didik terkait tentang pentingnya

waktu dan tempat. Yang bermula dari masa lampau, masa kini hingga masa yang akan mendatang. Dengan melatih daya berpikir kritis peserta didik Dalam memahami fakta sejarah secara benar dengan melakukan berbagai pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan.

Strategi Pembelajaran Sejarah sendiri bertujuan untuk memilih dan merancang kegiatan dalam pembelajaran berdasarkan bahan yang berkaitan dengan sasaran belajar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. (Susanto, 2014: 58).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran di artikan dengan suatu proses dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara melakukan kegiatan berkomunikasi dua arah untuk suatu tujuan. Terdapat komponen penting dal suatu kegiatan yang di maksud pembelajaran. 1. Adanya guru dan siswa, 2. Adanya suatu tujuan yang ingin di capai, 3. Adanya metode mengajar, 4. Memiliki bahan materi yang sudah terstruktur, 5. Adanya alat bantu media pembelajaran. (Susanto. H., Irmawati. I., Abbas. E. W. 2021:65)

Nana Sujana mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan memproyeksikan tindakan yang akan di dilaksanakan dalam pembelajaran dengan mengkoordinasikan komponen pembelajaran sehingga arah suatu kegiatan pembelajaran, suatu kegiatan pembelajaran, cara penyampaian kegiatan, dan pengukuran evaluasinya menjadi jelas dan lebih sistematis.

Strategi pembelajaran adalah suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran terdiri dari metode, dan prosedur yang akan menjamin para peserta didik merasa benar akan mencapai suatu tujuan di akhir kegiatan pembelajarannya.

Jadi menurut saya hubungan perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran, kalau strategi pembelajaran adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan perencanaan pembelajaran ialah salah satu bagian dari strategi pembelajaran itu sendiri.

Hubungan model, metode, pendekatan serta strategi pembelajaran adalah. Model adalah suatu bentuk pembelajaran sudah tergambar dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran yang telah disajikan oleh guru. Model pembelajaran memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi yang penting tentang mengajar di kelas atau praktek di kelas.

Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah tersusun rapi dalam suatu kegiatan yang nyata, yang tersusun secara rapi dan optimal. Metode ini digunakan untuk merealisasikan dalam suatu strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam strategi pembelajaran sangat bergantung kepada cara guru menggunakan metode pembelajaran itu sendiri, strategi pembelajaran itu sendiri hanya dapat di implementasikan dengan cara menggunakan metode pembelajaran. Pemahaman guru sejarah selalu berpatokan kepada media dan metode pembelajaran, media pembelajaran biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara atau upaya suatu guru untuk menyampaikan suatu materi. (Amirudin. A., Suriyadi. A., 2016:12)

Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau suatu sudut pandang kita terhadap suatu pembelajaran yang mawadahi, menginspirasi, menguatkan serta melatari pembelajaran dalam cakupan teoritis tersebut.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran sejarah dapat disebut berhasil jika menggunakan metode yang erat dengan kehidupan peserta didik sehari-harinya. Agar proses belajar tersebut dapat membuat lebih menyenangkan bagi para peserta didik, tanpa harus ada tekanan karena selalu membayangkan pembelajaran sejarah hanya sebuah hafalan. (Prawitasari. M. 2015: 146)

Pembelajaran sejarah abad ke-21

1. Problem Base Learning

Para peserta didik diberikan suatu masalah yang tidak tertata rapi tentang masalah kehidupan nyata, lalu di Carikan jalan keluar dari suatu masalah. Setelah itu peserta didik berkerja sama untuk mengatur strategi dalam mengumpulkan informasi, sehingga mendapatkan rekomendasi solusi.

2. Project Base Learning

Disisi. Peserta didik akan memecahkan masalah dunia dengan mendesain pertanyaan mereka. Model ini lebih mengarah kearah pemecahan masalah berfikir kritis dan juga membantu peserta didik untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi.

3. Inquiry Learning

Disini perserta didik diminta untuk mencari dan menemukan jawaban melalui sebuah metode ilmiah. Metode ini berguna bagi peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dan di ajarkan untuk berfikir kritis.

4. Discovery Learning

Adalah suatu model pembelajaran yang mulai dikembangkan berdasarkan konstruktif model ini sangat membantu dan berguna menemukan gagasan, bertanya,

berfikir kritis dan juga keterampilan memecahkan suatu masalah. (Syaputra. E., Sariyatun. S. 2019: 23-24)

Peran teknologi pembelajaran abad ke-21 selama pandemi Covid-19 ini membuat tantangan baru dalam dunia pendidikan. Banyak pendidik yang merasa kurang siap untuk menghadapi sistem mengajar daring dan pendidik akan memberikan tugas materi kepada peserta didik karena inilah yang akan memberatkan peserta didik untuk menjalankan pembelajaran daring selama Covid-19 terdapat 2 opsi untuk menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah yaitu, Instagram untuk mengakses akun yang berkaitan dengan sejarah, yang menggunakan aplikasi yang berbasis video. Seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet. Yang di jadikan sarana untuk pengumpulan tugas siswa.

SIMPULAN

Pendidikan ialah salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Semakin maju pendidikan semakin maju pula suatu negara. Pembelajaran sejarah sangatlah penting dikarenakan dalam kegiatan ini terdapat proses interaksi antara guru dan siswa.

Hubungan perencanaan dan pembelajaran dengan strategi pembelajaran, strategi pembelajaran adalah suatu rencana dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan perencanaan pembelajaran adalah salah satu bagian dari strategi pembelajaran.

Pada masa pandemi Covid-19 pengajar dan peserta didik diwajibkan menggunakan aplikasi yang berbasis video untuk memudahkan pembelajaran misalkan penggunaan zoom, whastapp, google meet.

REFERENSI

Anis, M. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020) Historical Thinking Model on Achieving Cognitive Dimension Of Indonesian History Learning. *PalArch's journal of Archeology of Egypt/Egyptology* 17(7), 7894-7907.

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto. H. (2021) Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education* 1(1), 21-25.

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hyponoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Susanto, H. (2020) *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berfikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Susanto, H., (2014) *Seputar Pembelajaran* ,(Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran) Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Amirudin, A., Suriyadi, A. (2016). Keragaman Media dan Metode Pembelajaran dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 Pada tiga SMA Negeri di Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2015/2016.

Saputra, E., & Sariyatun. (2019) Pembelajaran Sejarah Abad 21 (Telah Terhadap Model dan Materi) *Yupi Historical Studies Journal*, 3(1). 18-21